

УДК 378:564/67:56

Веприк Світлана

доцент кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0001-9886-4103>

Шакуров Євген

старший викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0002-5381-3465>

Багацький Дмитро

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТВОРЕННЯ ВЕБСАЙТУ

Анотація. У статті розглянуто актуальність використання вебтехнологій, зроблено огляд електронних ресурсів та відповідних комп'ютерних систем, які надають сучасний інструментарій для розробки вебсайтів, вебдизайну, і залежать від обраної платформи розміщення, операційної системи та певних технічних характеристик комп'ютерної техніки і гаджетів.

Ключові слова: вебдизайн; вебтехнології; вебсторінка; вебсайт; сучасні технології; цифрові ресурси; електронні ресурси; інструментарій створення вебсайтів; навчання майбутніх учителів веброзробки.

Постановка проблеми. Вебтехнології сьогодення є найбільш актуальним напрямком використання ІКТ у сфері освіти та є сучасним дидактичним засобом, що розвиває людський потенціал. Вебтехнології здатні поєднувати різні види інформації: текст, гіпертекст, графіка, звук, анімація, відео, а також забезпечують можливість доступу до масивів різнотипної інформації або її окремих елементів, дозволяють водночас відтворювати, обробляти, поєднувати та інтегрувати різноманітну інформацію, різні середовища, способи і засоби інформаційного обігу.

Зазначимо, що впровадження сучасних вебтехнологій у шкільний освітній процес викликало суттєві зміни в характері комунікації та вимогах до діяльності всіх учасників. Це потребує

від учителя переосмислення професійної діяльності, оновлення підходів до організації навчання, надання педагогічної підтримки та консультування учнів, забезпечення стійкого інтересу та активності учнів впродовж усього вивчення предмету. У зв'язку з цим актуалізується потреба у готовності вчителя до розробки власних дидактичних і навчально-методичних матеріалів із використанням сучасних веб технологій, адаптованих до потреб учнів з різними освітніми можливостями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує багато науково-педагогічних праць, які присвячені проблемам застосування цифрових засобів, зокрема, веб технологій у навчальній, науковій та методичній роботі. Так, у дослідженнях І. Зайченко, О. Коваль, О. Кочубей, Н. Носовець, М. Хомяк, Т. Чепрасової, Є. Шакурова, В. Юнчик, С. Яцюк та ін. піднімаються питання ефективності використання вебтехнологій у професійній діяльності учителів.

Метою статті є огляд цифрових ресурсів, які пропонують сучасний інструментарій для розробки вебсайтів навчально-методичного спрямування.

Виклад основного матеріалу. Для створення вебсайтів існує широкий спектр програм, які можна умовно поділити на три основні категорії залежно від функціонального призначення, інструментарію та рівня складності:

- конструктори для *UI/UX* дизайну та прототипування;
- конструктори сайтів, які надають можливість створювати сайт без кодування;
- редактори коду та середовища розробки веб сайтів (рис. 1).

Рис. 1. Категорії програм для створення веб-ресурсів

Розглянемо найбільш розповсюджені програми, які надають популярний та ефективний інструментарій створення вебсторінок.

1. *Конструктори для UI/UX дизайну та прототипування (Design Tools)*. Ці конструктори не генерують готовий код сайту, але надають можливість детально продумати інтерфейс і візуальний дизайн, створювати макети та прототипи (рис. 2).

Рис. 2. Конструктори для вебдизайну та прототипування

Figma (<https://www.figma.com/>) - відомий своїми потужними функціями та інструментами, що використовується для проектування дизайну веб сайтів. Підходить для командного UI/UX дизайну та прототипування, має безкоштовний тарифний план. Перевагою є можливість працювати безпосередньо через веббраузер і зберігати файли у хмарному сховищі. Ресурс надає можливість проектувати інтерфейси, налаштувати модульні сітки, створювати різні елементи, працювати зі шрифтами, дозволяє створювати макети, прототипи.

Adobe XD (<https://adobexdplatform.com/>) — це векторний редактор із пакету Adobe, який використовується для створення макетів і прототипів вебсайтів та мобільних додатків. Програма дає змогу проектувати інтерфейси, працювати з графічними елементами, текстом і сіткою сторінки, а також створювати інтерактивні переходи між екранами. Завдяки цьому можна наочно показати, як виглядатиме та працюватиме майбутній вебресурс або додаток ще до етапу розробки.

Sketch — це векторний редактор, створений спеціально для UI/UX дизайну. Програма використовується для розробки макетів і прототипів адаптивних вебсайтів та інтерфейсів без потреби у складній обробці зображень. Вона дозволяє створювати кнопки, блоки, форми та інші елементи інтерфейсу, працювати з текстом і сіткою сторінки, що спрощує структурування дизайну. Обмеженням є те, що Sketch доступний лише для macOS, тому користувачі Windows не можуть працювати з цією програмою.

2. *Конструктори сайтів (Website Builders) без коду* (рис. 3). Запропоновані конструктори, які широко використовуються професійними веброзробниками, надають великий набір готових інструментів для створення повноцінних вебсайтів без необхідності програмування. Розробка здійснюється на основі готових шаблонів і з використанням функції перетягування елементів (drag-and-drop), що значно спрощує та прискорює процес створення вебресурсів.

Рис. 3. Конструктори сайтів без коду

Wix (<https://uk.wix.com/>) - багатофункціональний конструктор з великим вибором шаблонів та гнучким редактором, надає можливість створювати сайти різної складності, використовуючи інтуїтивний редактор з функцією «drag-and-drop». Крім того, цей конструктор надає можливість підключити штучний інтелект для підбору ефективної структури, дизайну вебресурсу, підходить для креативних проєктів.

Webflow (<https://webflow.com/>)— це професійна low-code платформа, що докорінно змінює підхід до вебдизайну. Вона дозволяє створювати високоестетичні та функціональні сайти, не занурюючись у написання коду вручну. Завдяки візуальному редактору дизайнери можуть перетворювати свої ідеї на адаптивні вебсторінки зі складною анімацією та інтерактивними елементами. Платформа пропонує гнучкий набір інструментів: від роботи з "чистими" HTML-компонентами до використання готових рішень, таких як слайдери, таби чи відеомодулі. Окрім візуальної частини, Webflow надає повну інфраструктуру для бізнесу, об'єднуючи в одному інтерфейсі потужну систему

керування контентом (CMS), надійний хостинг та гарантовану безпеку завдяки безкоштовним SSL-сертифікатам.

Squarespace (<https://www.squarespace.com/>) представляє собою спеціалізовану SaaS-платформу (Software as a Service), функціонування якої базується на методології шаблonoорієнтованого проектування вебресурсів. Система характеризується високим рівнем юзабіліті та когнітивної доступності інтерфейсу, що мінімізує поріг входження для користувачів без профільної технічної підготовки.

WordPress (<https://uk.wordpress.org/>). Система керування контентом (CMS), пропонує велику кількість плагінів та різноманітність готових тем, якісні налаштування, що надає можливість створити практично будь-який тип сайту – від блогу до великого порталу чи інтернет-магазину.

Joomla! (<https://www.joomla.org/>) та **Drupal** (<https://new.drupal.org/home>) – потужні системи керування контентом CMS, які підходять для більш складних та індивідуальних проектів.

Weblium (<https://ua.weblium.com/>) – українська розробка, простий у використанні конструктор сайтів з великою кількістю готових шаблонів дизайнів, блоків та функцій, який пропонує швидке створення адаптивних сайтів з використанням готових блоків та AI-інструментів.

Bootstrap Studio (<https://bootstrapstudio.io/>) - конструктор для швидкої верстки та створення адаптивних макетів на основі популярного фреймворку Bootstrap.

Tilda Publishing (<https://tilda.cc/>) конструктор с балансом простоти та гнучкості для створення візуально привабливих лендінгів, портфоліо та корпоративних блогів.

Shopify (<https://www.shopify.com/>) спеціалізована платформа, призначена більше для створення повноцінних інтернет-магазинів.

3. Редактори коду (Code Editors) та IDE (рис. 4).

Для досвідчених веброзробників існують текстові редактори та інтегровані середовища розробки (IDE), які створюють сайти з нуля або працюють над складними проектами, забезпечують максимальний контроль над кодом.

Рис. 4. Редактори коду та IDE

Visual Studio Code (<https://code.visualstudio.com/download>) позиціонується як провідне кросплатформене середовище редагування, оптимізоване для архітектурного проектування вебсторінок. Visual Studio Code надає розширений інструментарій для маніпуляції об'єктною моделлю документа (DOM) та каскадними таблицями стилів (CSS). Функціональна архітектура редактора базується на модульній системі, що дозволяє інтегрувати спеціалізовані розширення для веброзробки, зокрема інструменти лінтування та форматування: автоматична валідація HTML-розмітки та CSS-правил на відповідність стандартам W3C; модулі налагодження (Debugging) - інтегровані засоби діагностики клієнтських сценаріїв JavaScript безпосередньо у середовищі розробки; системи контролю версій - вбудована підтримка Git для управління ітераціями фронтенд-проектів. Особливе значення для веброзробки має впровадження протоколу Language Server Protocol (LSP), який реалізує технологію інтелектуального автодоповнення IntelliSense.

Sublime Text (<https://www.sublimetext.com/>) є зразком високопродуктивного пропрієтарного текстового редактора, архітектура якого оптимізована для роботи з великими масивами даних та об'ємними файлами вихідного коду. Відмінною технічною характеристикою системи є використання інструментарію інтерфейсу користувача, що мінімізує споживання системних ресурсів (RAM та CPU) і забезпечує миттєвий відгук на дії оператора. Програмний засіб підтримує механізми множинного виділення та паралельного редагування, а також функцію швидкої навігації за символами та дефініціями. Можливість розширення функціоналу реалізована через систему пакетів (Package Control)

на базі мови Python, що дозволяє адаптувати середовище під специфічні завдання вузькопрофільної розробки.

Adobe Dreamweaver (<https://www.adobe.com/ua/products/dreamweaver.html>) позиціонується як комплексне інтегроване середовище розробки, що реалізує гібридний підхід до створення веб-інтерфейсів. Ключовою особливістю платформи є синхронізація двох рівнів взаємодії: візуального моделювання за принципом WYSIWYG (What You See Is What You Get) та безпосереднього маніпулювання вихідним кодом. Це дозволяє здійснювати реалізацію складних дизайн-рішень із миттєвою візуалізацією змін у браузерному рушії Chromium, інтегрованому безпосередньо в інтерфейс програми. Система містить розширений інструментарій для роботи з препроцесорами CSS (Sass, Less), засоби перевірки доступності інтерфейсів та вбудовані клієнти для протоколів передачі даних (FTP/SFTP), що охоплює повний життєвий цикл розгортання проєкту.

IntelliJ IDEA (<https://www.jetbrains.com/idea/>) та **WebStorm** (<http://www.jetbrains.com/webstorm/>) представляють категорію професійних інтегрованих середовищ розробки (IDE) від компанії JetBrains, побудованих на базі потужного аналітичного ядра. Дані інструменти спеціалізуються на проведенні глибокого статичного та динамічного аналізу коду, що дозволяє реалізовувати автоматичне рефакторинг-тестування та виявляти логічні аномалії на етапі написання програмного тексту. WebStorm фокусується на екосистемі JavaScript, надаючи прецизійну підтримку сучасних фреймворків (React, Angular, Vue.js) та інструментів збірки. IntelliJ IDEA забезпечує універсальну інфраструктуру для багатомовної розробки, включаючи підтримку Java, Kotlin та засобів розробки серверної частини. Обидва середовища інтегрують у себе засоби контейнеризації, системи оркестрації та інструменти профілювання продуктивності, що є критично важливим для створення масштабованих корпоративних систем.

Таким чином, вибір програмного забезпечення для створення веб-ресурсів залежить від мети і задач використання, навичок та бюджету розробника:

- для початківців без досвіду кодування для швидкого створення сайту рекомендуються конструктори: Wix, Squarespace, Canva, Weblum, Tilda;

- для гнучкого та масштабованого сайту, який планується постійно розвивати, являється конструктор WordPress;
- для професійного UI/UX дизайну рекомендуються конструктори: Figma, Adobe XD, Sketch;
- для вебдизайнерів, які прагнуть контролювати код візуально є конструктор Webflow;
- для професійних розробників, які пишуть ручний код, найбільш функціональними редакторами коду будуть VS Code і Sublime Text.

Програмне забезпечення між собою відрізняється інтерфейсом, складністю освоєння, або потребують глибшого вивчення функціоналу.

Мультимедійні вебсторінки, які вчитель використовує на уроці, допомагають наочно подати навчальний матеріал і зробити заняття більш ефективним, змістовним та емоційно привабливим. Для педагога такі сторінки можуть слугувати своєрідним планом і покроковою інструкцією проведення уроку, якщо вони продумані та логічно побудовані. Водночас успішність створення й використання вебсторінок у професійній діяльності залежить від уміння працювати з різними онлайн-сервісами, добирати матеріал відповідно до навчальних цілей, а також дотримуватися вимог до зручності, змістового наповнення та дизайну навчальних сайтів.

Впевнені, що кожен учитель, використовуючи можливості описаних вище конструкторів і програмних ресурсів, може створювати власні вебресурси з навчальними матеріалами різного рівня складності. Такі ресурси дають змогу враховувати індивідуальні особливості учнів, організовувати групову або індивідуальну роботу, а також реалізовувати дидактичні й методичні цілі та завдання уроку.

Висновки. Вебтехнології систематично змінюються, адаптуються під сучасні віяння та тренди. Практично щодня з'являється все більше програмних ресурсів, що удосконалюють інструментарій і пропонують ефективну роботу над розробкою вебсайтів та реалізацією різноманітних вебпроектів. Використовувати такі програмні ресурси можливо на різних операційних платформах та девайсах, що надає можливість учителям реалізовувати власні ідеї.

Список використаних джерел

1. Шакуров Є.О., Скачко Н.О. Програми для створення веб-сайту. *Наумовські читання : матеріали XIX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених* (Харків, 23-24 листоп. 2021 р.). Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 2022. С. 246-248. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8165>
2. Шакуров Є. О., Клокова К. В. Розробка веб-сайту з використанням фреймворку Bootstrap. *Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених* (Харків, 3–4 листоп. 2022 р.). ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 2022. С. 185-187. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10658>
3. Шакуров Є. О., Пономарьова В. К. Сучасні тенденції побудови веб-сайтів. *Наумовські читання : матеріали XIX наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених* (Харків, 23-24 лист. 2021 р.). ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 2022. С. 242-246. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8164>

MODERN WEBSITE CREATION TOOLKIT

S. Vepryk, Y. Shakurov, D. Bagatskyi

Abstract. The article examines the relevance of using web technologies, provides an overview of electronic resources and relevant computer systems that provide modern tools for website development, web design, and depend on the selected hosting platform, operating system and certain technical characteristics of computer equipment and gadgets.

Keywords: web design; web technologies; web page; website; modern technologies; digital resources; electronic resources; website creation tools; training future teachers in web development.